

A CRIAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), VERSUS O SISTEMA DE SAÚDE DOS EUA

Desafios e Perspectivas

DOI:10.5281/zenodo.14991691

Waldemar Alvarenga Lapoente ¹

RESUMO

A história da saúde no Brasil, foi iniciada através da filantropia e entidades religiosas. O cenário da saúde, começou a caminhar para sua estrutura atual, em 1986, através da 8.^a Conferência Nacional de Saúde. Por meio da Lei Orgânica da Saúde n.º 8.080/90, foi instaurado o Sistema Único de Saúde. O objetivo deste estudo é revisar a literatura (inter)nacional e compara o sistema de saúde dos Estados Unidos da América e o Brasileiro. A coleta de dados foi realizada nos dias 03 a 14 de março de 2024, nas plataformas da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Google Acadêmico, Periódicos CAPES, PubMed e SciELO. Já a saúde nos Estados Unidos, sempre foi vista de forma individual. Mantida por instituições de caridade e em segundo plano pelos governos regionais. Sendo os principais sistemas, Medicaid, Medicare, Veterans Affairs (VA), Health Maintenance Organizations (HMO) e a Lei de Cuidados Médicos, popularmente conhecida como Obamacare. O Sistema de Saúde Americano é bem contraditório, se comparado o valor financeiro recolhido por impostos. E o SUS, proporciona acesso universal e gratuito a toda população brasileira.

Palavras-chave: História do SUS. Medicaid. Medicare. Sistema de Saúde dos Estados Unidos. Sistema Único de Saúde.

ABSTRACT

The history of health in Brazil began through philanthropy and religious entities. The health scenario began to move towards its current structure in 1986, through the 8th National Health

¹ Graduado em Fisioterapia, Pós-graduado em Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva Adulto, pelo Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), Mestrando em Master of Science in Healthcare Management, pela MUST University. E-mail: drlapoente@yahoo.com.

Conference. Through Organic Health Law No. 8,080/90, the Unified Health System was established. This study is to review the (inter)national literature and compare the health system in the United States of America and the Brazilian one. Data collection was carried out from March 3 to 14, 2024, on the Virtual Health Library (VHL), Google Scholar, CAPES Periodicals, PubMed and SciELO platforms. Health in the United States has always been viewed individually. Maintained by charities and in the background by regional governments. The main systems being Medicaid, Medicare, Veterans Affairs (VA), Health Maintenance Organizations (HMO) and the Health Care Act, popularly known as Obamacare. The American Health System is quite contradictory, when compared to the financial value collected by taxes. And SUS provides universal and free access to the entire Brazilian population.

Keywords: History of SUS. Medicaid. Medicare. United States Health System. Health Unic System.

1 Introdução

A história da saúde no Brasil, foi iniciada através da filantropia e entidades religiosas. Apenas em 24 de janeiro de 1923, a Lei Eloy Chagas, foi publicada por meio do Decreto n.º 4.682, dando início às Caixas de Aposentadorias e Pensão — CAP. Sete anos mais tarde, esse sistema foi substituído pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões — IAP, governo provisório do Presidente Getúlio Dornelles Vargas. Nos primeiros anos da ditadura militar, para ser mais exato em 1966, sendo criado o Instituto Nacional de Previdência Social — INPS (Fernandes & Souza, 2020).

O cenário da saúde, começou a caminhar para sua estrutura atual, em 1986, através da 8.^a Conferência Nacional de Saúde. Dois anos depois com a promulgação da Constituição Federal, a sociedade conquistou o direito universal à saúde. Por meio da Lei Orgânica da Saúde n.º 8.080/90, foi instaurado o Sistema Único de Saúde — SUS. Possuindo três diretrizes norteadoras; igualdade; equidade e integralidade. Sendo garantindo e reafirmando a participação da comunidade em sua gestão, em 28 de dezembro de 1990, com a Lei n.º 8.142 (Torres et al., 2020).

A saúde passou a ser um direito fundamental e dever do Estado, fornecendo atenção preventiva e curativa abrangente, por meio da gestão descentralizada, promovendo a

participação da comunidade em todos os níveis administrativos. O SUS, melhorou o acesso à atenção primária e emergencial, campanhas de vacinação e distribuição de medicamentos essenciais ao tratamento de doenças crônicas. O sistema de saúde possui três subsetores: público, privado e seguros privados de saúde. No decorrer dos anos, algumas reformas foram colocadas em prática, entre elas o Pacto pela Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, entre a União, os Estados e Municípios (Ferreira & Ferreira, 2023).

Uma dessas reformas, foi a de Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPICS), que ocorreu em 2006. Possibilitando acesso a tratamentos mais em conta financeiramente, como medicação fitoterápica, homeopatia, hipnose, medicina tradicional chinesa, arteterapia, musicoterapia, dança, yoga, aromaterapia, apiterapia, cromoterapia, ozonioterapia, reiki, terapia de florais e muitas outras (Lapoente, 2022).

O objetivo deste estudo é revisar a literatura (inter)nacional para conhecer as produções científicas referentes ao sistema de saúde pública no Brasil e compará-lo com o sistema de saúde dos Estados Unidos da América, através de revisão literária. Mostrando a importância de saber comparar o sistema de saúde brasileiro e o americano.

A coleta de dados foi realizada nos dias 03 a 14 de março de 2024. A amostra inicial contou com trinta e cinco artigos, sendo, quinze na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) (<https://pesquisa.bvsalud.org>), trinta e dois, no Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br>), dezoito no Periódicos CAPES (<https://www-periodicos-capes.gov-br.ez1.periodicos.capes.gov.br>), vinte no PubMed (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>), onze na PEDro (<https://pedro.org.au>) e sessenta e sete no SciELO (<https://www.scielo.br>). Aplicados os critérios de elegibilidade e exclusão foram descartados, trabalhos repetidos entre as bases e os que não atenderem ao tema proposto, restando nove artigos.

A estrutura do artigo, foi dividida em desenvolvimento, resultados e discussões, para realizarmos um comparativo entre o sistema de saúde dos Estados Unidos e o Sistema Único de Saúde do Brasil. Tentando abordar sobre os desafios e perspectivas futuras, para ambos os sistemas.

2 Sistema de saúde dos Estados Unidos da América

A saúde nos Estados Unidos, sempre foi vista de forma individual. Mantida por instituições de caridade e em segundo plano pelos governos regionais. Por volta do século XVIII, os hospitais passam a ser mantidos por comitês comunitários de caridade. Mesmo com diferentes categorias de grupos hospitalares, suas diretrizes eram heterogêneas. Apenas com a guerra civil de 1865, o estado percebe que a saúde deveria ser coletiva. Focando na educação sanitária, controle de doenças transmissíveis e diagnóstico. Cabendo ao setor particular, os serviços de natureza curativa. Já no século XX, nascem as redes Blue Cross e Blue Shield. Passando a Segunda Guerra Mundial, surgem as empresas securitárias com planos de reembolso aos gastos em saúde (Caetano, 2022).

Por não existir um acesso universal e gratuito. A maioria dos cidadãos Americanos, possuem acesso ao plano de saúde pelo sistema privado. Existem registros, Dorothea Dixque, formulou um projeto de lei em 1854, como objetivo garantir saúde pública a todos os cidadãos estadunidenses. No início do século passado, Theodore Roosevelt, também tentou implantar um sistema de saúde universal, sem sucesso. Ao todo, podemos somar oito tentativas de reforma que se mostram apenas em reformas incrementais. Atualmente, operam no país seis programas de saúde. Os três públicos; Medicaid, Medicare e o Veterans Affairs (VA). O sistema de saúde privado é operado pela Health Maintenance Organizations (HMO) (Pinto et al., 2020).

Popular pelo longo alcance, o Medicaid, durante a pandemia, salvou crianças e adultos com baixos rendimentos. Desempenhando o papel de protagonista no tratamento de pessoas

com transtornos por uso de substâncias e problemas de saúde mental. Suas taxas de serviços, geralmente são mais em conta que as do Medicare e dos planos comerciais. Uma das últimas tentativas de mudanças no sistema de saúde americana, foi assinado em 23 de março de 2010. Intitulada como Lei de Cuidados Médicos, popularmente conhecida como Obamacare (Orris, 2023).

Apesar dos avanços da medicina, os planos de saúde dos EUA, recebem muitas críticas, devido aos altos custos e à baixa eficiência. Mesmo ocupando uma posição de destaque global na área de pesquisa científica, quadro de profissionais altamente capacitados e tecnologia de ponta na área de saúde, o governo investe pouco em seu sistema público de saúde. Os norte-americanos, precisam desembolsar valores altíssimos, tendo como opção de acesso a serviços de saúde, apenas os planos de saúde particulares. Bem diferente do Brasil, que a população pode optar em utilizar os planos de saúde privados e o Sistema Único de Saúde (Freitas, 2023).

Nos Estados Unidos da América, cada Condado, possui autonomia para gerir seu Sistema de Saúde. Este sistema, já descentraliza a administração pública. Outro fator importante a ser observado, é o número de imigrantes ilegais, que evitam buscar atendimento médico, com medo de serem deportados (Costa et al., 2024). Os serviços de saúde, irá depender de qual sistema de saúde provedor está ofertando (Cunha, 2023).

3 Considerações Finais

Fazer um comparativo entre o Sistema de Saúde Americano e o Sistema Único de Saúde Brasileiro e complicado. Pois, ambos apresentam particularidades distintas, mas podemos observar diferenças alarmantes. O Sistema de Saúde Americano e bem contraditório, se comparado a supremacia mundial divulgada pelos Estados Unidos da América. Sua renda econômica é uma das maiores do mundo e mesmo assim, não conseguem oferecer um acesso universal a saúde de seus cidadãos.

No Brasil, o Sistema Universal de Saúde é baseado na tríade; igualdade, integralidade e equidade. Sendo um sistema centralizado, facilitando a administração e oferecimento de acesso à saúde. Isso na teoria, pois no período da pandemia de COVID. O presidente da república, seguiu a mesma linha de pensamento do presidente americano. Causando desacordos entre governo Federal, Ministério da saúde e Governadores. Foram divulgadas Fake News, superfaturamento em equipamentos e gastos desnecessários com medicação ineficaz, aumentando a disseminação do vírus e de óbitos.

4 Referências Bibliográficas

Caetano, R. L. (2022). *Saúde Global: Um Quadro Comparativo entre os sistemas Privados de Saúde dos Estados Unidos e Índia Durante a Pandemia de COVID-19 (2020 - 2021)* [Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal do Tocantins].

Costa, VG d. L., Hernandez, A., Rizzo, AFR, Araujo, CS d., Voronkoff, OS. Weigert, PR., Souza, MM., Pedro, MRF., & Santos, SMAV. (2024). Comparando as respostas do sistema de saúde dos Estados Unidos e do Brasil à pandemia do COVID-19. *Contribuições para Las Ciencias Sociales*, 17 (2), 1 - 9.

Cunha, M. S. S. (2023). *Evidências Científicas Acerca da Avaliação da Preferência pelo tipo de parto: Um estudo comparativo entre Brasil e Estados Unidos* [Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal do Maranhão].

Fernandes, V. C., & Souza, C. L. d. (2020). Aspectos históricos da saúde pública no Brasil: revisão integrativa da literatura. *Journal of Management & Primary Health Care*, 12(1), 1 - 17. <https://doi.org/10.14295/jmphc.v12.579>.

Ferreira, G. A., & Ferreira, C. A. (2023). O Sistema Único de Saúde (SUS) Brasileiro: Trajetória e Perspectivas. *Revista Direito em Debate*, 32(e11861), 1 - 12. <https://doi.org/10.21527/2176-6622.2023.59.11861>.

Freitas, EM d. (2023). Relevância da Assistência Médica Oferecida por Planos de Saúde para a População Vulnerável nos Estados Unidos da América. *Revista Brasileira de Saúde*, 2 (2), 19 - 28.

Lapoente, WA (2022). *Práticas Integrativas em Fisioterapia* [Trabalho de Conclusão de curso, Faculdade Dom Alberto]. 10.5281/zenodo.10572782.

Orris, A. (2023, July 19). *Commentary: Happy Birthday, Medicaid! Program Plays Key Role in People's Health and Well-Being*. Center on Budget and Policy Priorities. Retrieved March 16, 2024, from <https://www.cbpp.org/research/health/happy-birthday-medicaid-program-plays-key-role-in-peoples-health-and-well-being>.

Pinto, R. M. F., Garcia, M. S. M. P., & Gonçalves, A. M. d. S. (2020). O Sistema de saúde Americano e seus Aspectos Jurídicos. *Revista Científica Eletrônica Intr@ciência da FAGU - Faculdade do Guarujá*, (19), 1 - 9. https://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20200522114101.pdf.

Torres, K. R. B. d. O., Campos, M. R., Luiza, V. L., & Caldas, C. P. (2020). Evolução das políticas públicas para a saúde do idoso no contexto do Sistema Único de Saúde. *Revista de Saúde Coletiva*, 30(e300113), 1 - 22. <https://doi.org/10.1590/S0103-73312020300113>.